

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Имамов Э.З

Ташкентский университет информационных
технологий (ТУИТ) Ташкент, Республика
Узбекистан.

erkinimamov@mail.ru

ORCID: 0009-0007-4952-1842

Имамов А.Э.

Академия МВД Республики Узбекистан

azizimamov@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1543-2944>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270837>

Аннотация. Отмечается необходимость разработки комплекса юридически грамотных профессиональных положений для подготовки специалистов в инновационных направлениях образования (особенно, высшем техническом образовании в области солнечной энергетики), способствующих росту карьерного профессионализма будущего специалиста. Показано, что только путем разработки и внедрения научно-обоснованных и актуальных юридически апробированных современных законодательных документов высшего профессионального образования можно в корне менять образовательные документы и обновить соответствующие законодательные акты. Отмечается, что это явится проявлением высшего уровня и высокой степени правовой культуры, как самих разработчиков, так и государственных образовательных организаций.

Ключевые слова: образовательные программы, акты и документы, солнечная энергетика.

Abstract. The need to develop a set of legally sound professional regulations for training specialists in innovative educational areas (especially higher technical education in solar energy) is noted. These regulations will facilitate the growth of future specialists' career professionalism. It is demonstrated that only through the development and implementation of scientifically sound and relevant, legally validated modern legislative documents for higher professional education can educational documents be fundamentally changed and relevant legislation updated. This is noted to demonstrate the highest level and high degree of legal culture of both the developers themselves and state educational institutions.

Key words: *Educational programs, regulations and documents, solar energy*

Введение

Рост будущего специалиста, его карьерный профессионализм обеспечивается только через комплекс юридически грамотных профессиональных положений высшего политехнического образования. Устаревшие нормы, нормативы и положения, формирующие учебный процесс служат причиной их игнорирования или даже полного отрицания.

В связи с этим, высшая ответственность, поэтому, ложится на разработчиков и создателей научно-обоснованных и актуальных юридически апробированных современных законодательных документов высшего профессионального образования (нормативно-организационных, научно-методических, учебно-просветительских образовательных). Своевременное создание подобного законодательного продукта является проявлением высшего уровня и высокой степени правовой культуры самих разработчиков.

Особенно это необходимо и чрезвычайно актуально для стран, которые по ряду обстоятельств намерены в корне менять образовательные документы и обновить соответствующие свои законодательные акты. Это необходимо в связи с

- изменениями и инновациями в области научно-технического развития (например, внедрение ИИ – искусственного интеллекта),

- появлениями и стремительным развитием производства принципиально новых источников энергии (например, широкое развитие различных видов ВИЭ – возобновляемых источников энергии),

- возможными экстренными изменениями государственной ориентации экономики и народного хозяйства (например, стремительное возникновение военных угроз и необходимость определенной милитаризации экономики) и другими обстоятельствами.

Объекты первоочередных задач в инновационных направлениях образования

В Узбекистане в течении последних пяти-десяти лет в огромных масштабах получило практическое развитие строительство различных электростанций. Масштаб этого процесса поразительно велик. Действительно, если в 2018 году вся страна потребляла энергию из электроустановок мощностью в 13,7 ГВт (1 ГВт = 1000 000 000 Вт = 109 Вт), то к 2030 году – будут функционировать 30÷38 ГВт мощностей. Это с учетом стареньких (около 12 ГВт) и, активно строящихся, новых электростанций: СЭС - солнечных ~ 8 ГВт, ВЭС - ветряных ~ 12 ГВт, АЭС – атомных (большими и малыми энергоблоками) ~ 2,1 ГВт, ГЭС - малые до одного мегаватта гидроэлектростанции - 3,9 ГВт.

К солнечной энергетике в Узбекистане в последние годы отнеслись весьма серьёзно в государственном масштабе. И вот вам результаты: к 2030 году долю возобновляемых источников энергии намерено увеличить до 54% в общем объёме электро-генерации (новые 8 ГВт СЭС, 12 ГВт ВЭС, 2,1 АЭС и 3,9 малые ГЭСы плюс старые около 12 ГВт). Значительно расширятся региональные и международные сотрудничества в области «зелёной энергетики».

За этот период ожидается строительство дополнительных «зелёных мощностей» на 19 ГВт. Уже к концу 2025 года планируется введения 18 солнечных и ветровых станций мощностью 3,4 ГВт, а также системы хранения энергии мощностью 1,8 ГВт. А в течение следующих двух лет планируется реализация масштабной программы по созданию более 2000 малых микро-ГЭС общей мощностью до 3,9 ГВт. Только это составит годовое

потребление 5 миллионов домохозяйств. В 2024 году уже введены шесть «зелёных» электростанций общей мощностью 2,4 ГВт в различных областях страны: Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской.

В Тамдынском районе Навойинской области введена — первая очередь ветряной электростанции. Выработка электричества на солнечных и ветряных электростанциях выросла до 11,6% и достигла 7,78 млрд кВт·ч (доля в генерации).

Столь внушительный рост объемов потребления электричества (особенно, солнечного – с нуля до 8 ГВт) привносит для научно-образовательного сообщества соответствующую чрезвычайно важную проблему по заблаговременной модернизации процесса подготовки специалистов–электротехников в области солнечной энергетики.

Связана эта проблема тем, что широкое развитие в стране солнечной энергетики может серьёзно затормозиться в силу ряда обстоятельств. Главных из них, как не покажется странным, является практическое отсутствие инженерно-эксплуатационных специалистов в этой сфере электропотребления, то есть солнечного энергопотребления.

Сущность предусмотренных задач по совершенствованию профессионализма в инновационных направлениях образования

Солнечная энергетика имеет весьма своеобразное отличие от основных известных видов энергетики: гидро и термо энергетика, атомная и ветровая энергетика. Она производит постоянный ток, а все ГЭС, ТЭЦ, АЭС, ВЭС–ы вырабатывают переменный ток.

Вся мировая практика потребления электричества (начиная с момента открытия в 1831 году М. Фарадеем закона электромагнитной индукции) опиралась на электрические устройства, работающие на переменном токе. Естественно, такая тенденция не могла не отразиться и в системе подготовки инженерно-технических кадров, в которой до сих пор, в основном, электрические проблемы производства и потребления сводились к работе устройств, работающих на переменном токе.

Та же ситуация была и в высших учебных заведениях:

- Все вопросы электричества в учебном процессе касались в основном изучению функционирования и эксплуатации различных специфических электрических приборов и устройств, работающих на переменном токе.

- Такая тенденция коснулась также законодательных проблем организации и проведения производственных практик будущих инженеров-энергетиков, а также проблемы распределения и трудоустройства после окончания учебы.

Из сказанного следует, что переход на потребление постоянного электричества делает необходимым

- существенный пересмотр учебных планов, программ дисциплин и программ прохождения производственных практик,

- пересмотру подлежат также и юридические положения о взаимодействии учебного заведения и производства,

- пересмотр проблем трудоустройства и организации производственных практик (кадры работают вдали на СЭС, а живут в городе).

Все это становится особенно важным также и для дуальных образовательных учреждениях [1-3].

Вопросы и проблемы, подлежащие безотлагательному коренному пересмотру

Необходимо поэтому рассмотрение ряда обязательных вопросов и проблем, подлежащих безотлагательному коренному пересмотру, а в дальнейшем – к внедрению в учебный процесс всех энергетических направлений технического образования.

Сформулируем выводы по этим вопросам и проблемам:

- Очевидно, что небывало высокие значения энергетических мощностей, электрические оборудования и устройства, вырабатывающие постоянное электричество, потребуют иных знаний, иных эксплуатационных навыков, а также потребуют особо подготовленных специалистов – инженеров электриков по солнечной энергетике.

- При этом надо иметь ввиду, что в отличии от 2022 года в республике к 2030 году страна запланировала довести объем энергетических мощностей солнечных электростанций до 8 ГВт, что составит почти 28% общего объема энергетических мощностей страны.

- В настоящий момент в существующих сейчас направлениях подготовки бакалавров по электротехнике практически отсутствуют сведения и соответствующие знания о солнечном электричестве, его производстве и эксплуатации.

- Обеспечение условий для подготовки бакалавров для производства и эксплуатации масштабного солнечного электричества вызовет острую необходимость срочной модернизации всего учебно-методического комплекса (УМК) вуза и курсов повышения квалификации и переподготовки кадров [4-8].

- Высокая ответственность по эффективному выполнению поставленных задач ложится на образовательные организации по законодательному сопровождению процесса модернизации всех направлений эксплуатации и потребления солнечного электричества.

- Высокой ответственности требуют вопросы формирования и обеспечения социально-экономических факторов как расширения доступа молодежи к получению специального образования в области эксплуатации солнечного электричества, так и бытовые проблемы обеспечения условий эксплуатации и потребления солнечного электричества в солнечных электростанциях.

- Повышение правовой культуры работников образовательных учреждений.

Ожидаемые результаты и заключение

В процессе осуществления отмеченных задач ожидается достижение следующих результатов:

- удовлетворение потребностей энергетической отрасли в грамотных специалистах по интенсивно развивающей солнечной энергетике;

- повышение общего качества узко-профессионального инженерного образования;

- наполнение рынка труда конкурентоспособными выпускниками отечественных технических вузов;

- интенсификация и индивидуализация обучения;

- реализация современных информационных технологий и развитие у обучающихся навыков самообразования и саморазвития.

Основной целью данной статьи является привлечение внимания общественности к актуальной проблеме современности: о необходимости на примере солнечной энергетике незамедлительной трансформации системы подготовки инженерно-технических кадров на основе правовых, физико-технологических аспектов зеленой энергетике.

В этом и заключается смысл проявления правовой культуры, как разработчиков новых законодательных положений и актов, так и со стороны соответствующих государственных инстанций, принимающих и внедряющих обновленные документы.

Реализация такой задачи ускорит внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, повысит эффективность научно-исследовательских работ и укрепит взаимную интеграцию образования, науки и производства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Э.З.Имамов, Т.А.Джалалов. Принципы наногелиоэнергетики или «Актуальные проблемы сочетания и развития двух технологий: функциональные нано материалы и повышение эффективности солнечных элементов» –Ташкент. Изд-во «Фан ва технология», 2015–112 с.
2. Стейлер Р. Нефть. Кто диктует правила миру, сидящему на сырьевой игле //Москва, 2011. 252 -с.
3. Мировая энергетика: основные тенденции, динамика, перспективы / Под ред. С.В. Жукова. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 200 с.
4. Нурудинов С.М., Якупов З.Я. Проблемы и перспективы развития солнечной энергетики в текущей экологической ситуации. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (81) Том 2. 2024 г. – С. 1967-1975
5. Кенжаев З.Т. Состояние и перспективы развития солнечной энергетики // Молодой ученый. — 2017. — № 37 (171). — С. 6-7.
6. Горбенко О.Н., Рожкова А.А. Проблемы использования солнечной энергии // Современные наукоемкие технологии - 2014. № 5-2. С. 38-39
7. Imamov A.E., Imamov E.Z., Kholmedov Kh.M., Karimov Kh.N., Khujamatov H., Askarov M.A. Solving the problem of training specialists in the operation of solar energy devices // Science and innovation, Vol. 2, Iss. 10, 2023, -pp.165-169
8. E.Z.Imamov, Kh.N.Karimov, S.S.Xalilov, A.E.Imamov. // The future belongs to learning with an active process of self-education of students //«Science and innovation» international scientific journal. Volume 1 Issue 5. 2022. -С. 479-482.